

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA 4K KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY ZARURIYATI

NamDU, PhD, M.X.Tashibekova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667899>

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy tendensiyalar sifatida talqin etilayotgan 4K kompetensiyalarini boshlang'ich maktab davridan boshlab shakllantirish ijtimoiy zaruriyat ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, mazkur kompetensiyalar tarkibigidagi komponentlarning o'quvchilarni ta'limiy va tarbiyaviy yutuqlarini rivojlantirishdagi o'rni, mazmun-mohiyati hamda milliy ta'lim tizimi istiqbolini kafolatlovchi eng muhim omil sifatida ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: mobillik, moslashuvchanlik, tanqidiy va kreativ fikrlash, g'oyalar generatsiyasi, o'qitish metodikasi, qiziquvchanlik, o'rganish, ma'lumot izlash, istak, zamonaviy menejerlar, tushuntirish, baholash, o'zini-o'zi tahlil qilish, faraz qilish, tahlil, xulosalash.

Аннотация: В этой статье обосновывается, что формирование компетенций 4К, интерпретируемых как современные тенденции, начиная с начальной школы, является социальной необходимостью. Также научно-теоретически исследованы роль, содержание и роль компонентов в составе этих компетенций в развитии образовательных и образовательных достижений учащихся и как важнейший фактор, гарантирующий перспективы национальной системы образования.

Ключевые слова: мобильность, гибкость, критическое и креативное мышление, генерация идей, методика обучения, любознательность, обучение, поиск информации, желание, современные менеджеры, объяснение, оценка, самоанализ, гипотеза, анализ, вывод.

Annotation: this article justifies the fact that the formation of 4K competencies, which are being interpreted as modern trends, from the time of primary school is a social necessity. Also, the role of the components in the composition of these competencies in the development of educational and educational achievements of students, its content and essence, as well as the most important factor guaranteeing the prospect of a national educational system, has been studied scientifically and theoretically.

Keywords: mobility, flexibility, critical and creative thinking, generation of ideas, teaching methodology, curiosity, learning, information seeking, desire, modern managers, explanation, evaluation, self-analysis, hypothesis, analysis, inference.

Bugungi globallashuv jarayonida zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta'lim sohasining rivojlanishiga bog'liq. Ta'lim mazmuni va sifati masalalari jamiyatda ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim oluvchilarda 4K kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga mazkur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ta'lim oluvchilarda mobillik, moslashuvchanlik, tanqidiy va kreativ fikrlashga erishish maqsad qilib belgilangan. Ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida bir necha sohaga doir faoliyatni bajarishga layoqatli bo'lgan, hayotiy muammolarga mustaqil yechim izlay oladigan, biror mavzudagi da'vo yoki mavhum fikrlarni to'g'riligi, qay darajada ishonchliligi hamda hayotiyligini aniqlashga qodir kasb egalariga kun sayin ehtiyoj ortib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan bugungi ta'lim tizimini modernizatsiyalash orqali jamiyatda barcha soha vakillari bilan o'zaro faol munosabatda bo'ladigan, ma'lum bir loyihani amalga oshirish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan, muhim vaziyatlar va to'siqlarni yengib o'tishda eng maqbul qarorlarni qabul qila oladigan, bur nechta g'oyalar ichidan eng to'g'risini generatsiyalash malakasiga ega bo'lgan zamonaviy yoshlarni o'qitish va tarbiyalash ijtimoiy zaruriyatga aylanmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bugungi yoshlarimizning bilim olishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ta'lim tashkilotlaridagi islohotlar xususida quyidagi fikrlarni bildirgan edilar: “Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, muhiti ham o'zgarmaydi”¹.

Hozirgi va yaqin kelajakda zamonaviy menejer (ish beruvchi)lar uchun talab qilinayotgan bunday muhim ko'rsatkichlarga javob bera olishi uchun ta'limning eng quyi bosqichlaridanoq 4K kompetensiyalarni shakllantirish ijtimoiy ehtiyojga

¹ Sh. Mirziyoyevning “Mamlakatimizda ta'lim –tarbiya tizimini takomillashtirish “Ilm –fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi” dagi nutqi 30 –oktabr 2020- yil.

aylanmoqda. Zamonaviy psixologik-pedagogik adabiyotlarda hamda ta'lim amaliyotida bunday ko'nikmalarni "zamonaviy shaxsning 4K kompetensiyalari" deb atalmoqda. Shuningdek, mazkur kompetensiyalar orqali milliy talim tizimini rivojlantirish, mavjud darsliklar mazmuniga singdirish orqali o'quvchilarning ta'limiy yutuqlarini oshirish, o'qitishning eng zamonaviy texnologiyalarni pedagogik jarayonlarga tadbiq etish ta'lim sohasidagi islohotlarning diqqat markazidan o'rin olgan.

Bugungi ta'lim amaliyotidagi o'quvchi bajarayotgan faoliyatlar umumiy ta'lim doirasida olingan bo'lib, bu faoliyatlar ta'lim oluvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yetarlicha imkon bermayapdi. Ushbu muammoni tezkor hal qilish uchun o'quvchining ta'lim jarayonidagi kognitiv va emperik bilimlarini rivojlanishi, o'quv-biluv faoliyati ongli va muvaffaqiyatli bo'lishi, organizmning psixologik, fizilogik, jismoniy va ma'naviy jihatdan umumiy rivojlanishini ta'minlovchi qulay shart-sharoitlar hamda zamonaviy dasturlar yaratishga zaruriyat tug' ilmoqda.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim davri bolaning rivojlanishidagi asosiy davr hisoblanib, ularning emosional, xissiy va bilish jarayonlarining barcha sohalarida ijobiy o'zgarishlar yuz beradigan davr hisoblanadi. Intellektual sohada nazariy va reflektiv fikrlash rivojlanadi. Ijodiy qobiliyatlar faol rivojlana boshlaydi. Xarakterli xususiyat - bu qiziquvchanlik, o'rganish va ma'lumot izlash istagi bola uni tizimlashtirmasdan imkon qadar ko'proq ma'lumotni o'zlashtirishga intiladi. Xorij tajribasi yutuqlari tahliliga ko'ra, aynan shu davrda ta'lim oluvchilarning ko'p tarmoqlar bo'yicha amaliy faoliyatga yo'nalltirish, turli xil psixologik va pedagogik jihatdan rivojlantirishga erishish uchun 4K kompetensiyalariga e'tibor qaratish zarurdir. Mazkur tajribalarga asoslangan holda, biz ham ushbu maqolada aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarida mazkur kompetensiyalarni shakllantirish zarurligi, ta'limiy va tarbiyaviy yutuqlarini rivojlantirishdagi o'rni, mazmun-mohiyati hamda milliy ta'lim tizimi istiqbolini kafolatlovchi eng muhim omil sifatida ilmiy tadqiq etishga e'tibor qaratdik.

Ta'lim oluvchilarning nazariy va emperik bilimlari muvaffaqiyani kafolatlovchi mazkur 4K kompetensiyalari tarkibiy jihatdan quyidagi komponentlarga bo'lingan: tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik. Ularning har birini mazmun-mohiyatiga qisqacha to'xtalib o'tish lozim:

muloqotchanlik - samarali ma'lumot almashish, ota-onalar jamoasi, hamkasblar va bolalar bilan aloqa o'rnatish qobiliyati;

hamkorlik- umumiy maqsadlarga erishish uchun boshqa insonlar bilan hamkorlik qilish qobiliyati.

tanqidiy fikrlash - xulosalar chiqarish va yechimga erishish uchun tegishli savollarni shakllantirish uchun dalillar, taxminlar, mavhum tushunchalar va ma'lumotlarni baholash qobiliyati;

ijodkorlik - muammolarni hal qilish, yangi g'oyalarni ishlab chiqishda printsipl jihatdan yangi yondashuvlarni tasavvur qilish va ishlab chiqish qobiliyati.

Boshlang'ich maktab davrining har bir bosqichida bola kelajakdagi kasbiy faoliyati, zavq va qiziqish bilan bajaradigan ishi haqida muammolarga, savollarga duch keladilar. Aynan shu davrdan boshlab o'qish jarayonida o'quvchining turli mavzularga bo'lgan tanlovli munosabati aniqlanadi. Ba'zi o'quvchilar juda erta ma'lum bir mavzular guruhiga qiziqishni, muayyan faoliyat turiga moyillikni namoyon etadilar: vizual, musiqiy, texnik va boshqalar. Bu esa dastlabki kasb haqidagi tasavvurlarni paydo bo'lishi, kasb tanlash istagi hamda bu orqali o'zini-o'zi anglashning dastlabki poydevori yaratiladi.

Shu sababli, keyinchalik ushbu manbaga asoslanib, bola kasbiy sohani yanada mazmunli tahlil qilishi uchun kasblar dunyosi haqidagi taassurotlarning eng xilma-xil yaratish juda muhimdir. Bola qanchalik ko'p kasblar bilan tanish bo'lsa va uning kasblar dunyosi haqidagi tasavvurlari, tushunchasi qanchalik keng bo'lsa, kelajakda u kasb tanlash rejasini shakllanishiga, aniqligiga shunchalik tez erishadi.

Boshlang'ich maktab davrida 4K kompetensiyalarini shakllantirish orqali ijtimoiy munosabatga oid dastlabki tasavvurlar bilan bir qatorda iqtisodiyot, ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy bilimlarni egallash, o'quvchining tevarak-atrofida ro'y berayotgan voqea-hodisalarni anglash, o'z kundalik hayotidagi muammolarni tahlil qilish va qisman hal etish ko'nikmalarini shakllanishi, mavjud muammolarning kelib chiqish sababalarini, oqibatlari, boshqa hodisalarga ta'sirini aniqlay olishda individual tashabbuskorlik yoki jamoa yordamiga tayanish, muloqotchanlik, axborotlarni izlash, yaratuvchanlik, hamkorlik kabi ko'nikmalarni ham shakllanishiga muvaffaq bo'linadi. Turli xil

psixologik va pedagogik jihatlarni to'liqroq tushunish uchun siz 4K kompetensiyalariga e'tibor qaratishingiz mumkin.

Bugungi XXI asrda ta'lim oluvchilarda shakllanishi zarur deb hisoblangan 4ta asosiy kompetensiyalar sifatida quyidagilar kiritilgan:

- critical Thinking (tanqidiy fikrlash): muammolarni tahlil qilish va unga mantiqiy yechim topish;
- creativity (ijodkorlik): yangi g'oyalar va g'ayrioddiy yondashuvlar topish;
- collaboration (hamkorlik): o'zgalar bilan samarali muloqotda bo'lish.
- communication (muloqot): fikrlarni aniq va samarali yetkazish.

Har bir o'quvchi biror muamoli vaziyat, holat yoki hodisaning vujudga kelish sabablarni aniqlashi, tushunishi, tahlil qilishi va baholashi, xulosa chiqarishda mazkur kompetensiyalarga tayanadi. Intellektual bilimlar zaxirasi va ijodiy qobiliyatlar faol rivojlana boshlaydi. Qoidaga ko'ra, bu davrda o'qituvchi bolalarning aqliy faoliyatini eng ko'p qiziqtiradigan sohaga yo'naltiradi. O'quvchilardagi qiziquvchanlik, o'rganish va ma'lumot izlash istagining yuqori bo'lishi, ma'lumotlar va manbalarni egallashda esa tizimlashmagan ma'lumotni ko'proq o'zlashtirishga intilish ushbu davrdagi o'ziga xos xususiyatlardan biridir. Bu xususida tadqiqotchi M.G'afforova o'z izlanishlarida shunday degan edi: "Tanqidiy fikrlash – bu qiziquvchanlik va tadqiqot usullaridan foydalanishdir. Pedagogika va psixologiyaning vazifasi mustaqil fikrlaydigan va harakat qila oladigan shunday shaxsni tarbiyalashdan iborat bo'lib, bu shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini nazarda tutadi. Pedagogik avtoritarizmdan voz kechish, sodir bo'layotgan voqealarni baholashda bir tomonlamalik ta'lim tizimida turli xil ilmiy izlanishlarni talab qildi, ular orasida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muammosi muhim o'rin tutadi"².

Tanqidiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlaridan biri o'quvchini biror muammo, da'vo yoki mavhum fikrlarni to'g'riligi, qay darajada ishonchliligi hamda hayotiyligini aniqlashi, g'oyalarni generatsiyalash jarayonida bevosita tafakkurga murojaat qilishidadir. Tanqidiy fikrlash jarayonida o'quvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan bir qator ko'nikmalar to'plami o'zaro mujassamlashadi. Bunday ko'nikmalar:

² G'afforova M. Mustaqil fikrlashga o'rgatish bugungi kunda ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2012 y. 9 –son

- tahlil - bayonotlar, savollar va dalillar o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni topish qobiliyati;
- baholash - dalillarning ishonchliligi va ishonchliligini baholash qobiliyati;
- tushuntirish - o'z nuqtai nazarining bilan bahslashish qobiliyati;
- faraz qilish - ma'lumotlarning yetishmasligini aniqlash va shu asosda mustaqil xulosalar chiqarish qobiliyati;
- o'z-o'zini tartibga solish - o'z-o'zini tekshirish, xulosalarni tuzatish va mulohaza yuritish kabilardir.

Tanqidiy fikrlash nima qilish yoki nimaga ishonish kerakligi haqida aniq va oqilona o'ylashga undovchi tafakkur sifatidir. Tanqidiy fikrlash jarayonida o'quvchilardan quyidagilar talab etiladi.

- ehtiyotkorlik bilan, sog'lom fikrlash;
- aql yoki mantiqdan foydalanish;
- o'zi ishongan fikrlarga tanqidiy qaray olish, ularning xato bo'lishi mumkinligi ehtimolini qabul qilish;
- real hayotiy vaziyatlarda mazkur fikrlardan foydalana olish.

Umuman olganda, XXI asrdagi axborotlashtirish va globallashtirish munosabatlari aniq maqsad asosida harakatlanuvchi, mas'uliyatli va faol fuqarolar bo'lishga intiluvchi, o'z atrofidagi insonlarga ijobiy ta'sir ko'rsata oluvchi, boshqalarning xatti-harakatlari va his-tuyg'ularini tushuna oladigan, o'z harakatlarining qisqa va uzoq muddatli oqibatlarini oldindan xis etuvchi avlodni tarbiyalash ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Chunki kelajakka puxta tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar o'zgarishlarga va yangilanishlarga boy bo'lishlari, kognitiv va metakognitiv qobiliyatlarni o'z ichiga olgan, tanqidiy va ijodiy fikrlash, o'z-o'zini tartibga solish kabi keng ko'lamli amaliy va jismoniy (masalan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish) ko'nikmalariga, ijtimoiy va hissiy qobiliyatlar (masalan, empatiya, o'z-o'zini samaradorligi, hamkorlik)ga ega bo'lishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh Mirziyoyevning "Mamlakatimizda ta'lim –tarbiya tizimini takomillashtirish "Ilm –fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi" dagi nutqi. 30 –oktabr, 2020- yil.

2. M.G'afforova. Mustaqil fikrlashga o'rgatish bugungi kunda ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Boshlang'ich ta'lim jurnali. 2012 y. 9 –son